

SHESHENLIK SÓZLERDE IMPLICITLIK MÁNI

Orazov Ádilbay Orınbaevich

Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew institutı erkin izleniwshisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003866>

Sheshenlik sózlerde poetikalıq til, kórkem sóylew, poetikalıq sóylew áhmiyetli rol' atqaradı: poetikalıq til – tildiń obrazlı, emocionallıq tásiiri joqarı túri, ol kórkem ádebiyat penen sheshenlik sózlerde qollanılsa, kórkem sóylew – ulıwma til qurallarınıń estetikalıq jaqtan ájayıp, mánili qollanılıwı bolıp tabıladı. Al, poetikalıq sóylew bolsa poetikalıq til menen kórkem sóylewdiń ayırıqsha úylesimi, ol ádebiy shıǵarmalar menen birge sheshenlik sózlerde de ushırasadı.

Sheshenlik sózlerde kóp ushırasatuǵın elementlerdiń biri **implicitlik** astarlı mánidegi sózler bolıp sanaladı.

Implicitlik mániler – tekst yamasa shıǵarmanıń sırtqı mazmunında ashıq ayılmaǵan, biraq oqıwshınıń óz bilimi hám kontekstlik túsiniǵı arqalı shıǵarılatuǵın astarlı mániler bolıp tabıladı [1].

“Implicitlik – bul insannıń psixologiyalıq-sanalı iskerliginiń tiykarlarınan biri bolǵan til hám sóylewde kórinetuǵın bilimniń jasaw forması. Tilde implicitlik bilim jasırın faktor sıpatında kórinedi hám joqarı dárejedegi ulıwma túsiniikli kategoriyalardıń semantikalıq belgilenbegen bólegi sıpatında tillik mánige kirgizilgen” [2, 3].

Implicitlik mánis sheshenlik sózde anıq ayılmaǵan, biraq belgili bir kontekst, simbolika, mádeniy-socialıq normalar hám avtordıń stili arqalı bildiriletuǵın mánis. Yaǵnıy, ol oqıwshıǵa ózliginen interpretaciya jasawǵa múmkinshilik beredi. Implicit mániler shıǵarmanıń tereńligin arttırıp, oqıwshıǵa qosımsha oy salatuǵın, simvollar hám metaforalar arqalı qalıplesetuǵın estetikalıq tásir tuwdıradı.

Avtor shıǵarmasında geyde tikkeley aytqısı kelmeytuǵın kózqarasın, socialıq yamasa mádeniy qádiriyatların implicitlik túrde jetkeredi. Bunday usıl oqıwshıǵa shıǵarmanıń astarında jatırǵan mánisti óz betinshe ashıwǵa jaǵday jasaydı.

Mısalı, “Bayıwlılardıń qudashılıǵı” atamasındaǵı sheshenlik sózde Jánibek xan qus awdan kiyatırıp, góne tam basında otırǵan bayıwlılardıń ne haqqında sóylesip atırǵanın biliw ushın Jiyrensheni jiberedi. Jiyrenshe baylardıń qız uzatıw toyındaǵı qalıń mal haqqında sóylesip atırǵanın esitip, xanǵa bayanlaydı. Baylardıń biri qızına úsh júz eski úy (tam) sorap otırsa, ekinshisi eki júz beremen deydi. Al úshinshisi “Jánibek ele xan bolıp tursa, ele neshshe bes júz tam awısıp qaladı dep aytıp atır” deydi. Xan Jiyrensheniń sózinen óziniń xalıqtı zalım bolıp qan qaqsatqanın túsinedi [3, 291].

Bul sheshenlik sózde implicitlik mánis xalıqtıń Jánibek xanǵa qarsı narazılıǵı hám onıń jawızlıǵın dusmallaw arqalı berilgen.

Bayıwlılar qalıńlıq sıpatında soralıp atırǵan tamlardıń (úylerdiń) sanın tek qız uzatıw toyı menen baylanıstırmaydı. Olardıń biri “Jánibek ele xan bolıp tursa, ele neshe bes júz tam awısıp qaladı” dep, húkimdardıń basqarıwınan xalıqtıń zábir kórip atırǵanın meńzeydi. Bul jerde “tam” sózi tek úy mánisinde emes, al tonaw, xalıqtıń mal-múlkin kúsh penen tartıp alıw degen astarlı mánide qollanılıp atır.

Al bunda Jiyrensheniń wazıypası – xanǵa haqıyqatlıqtı jetkeriw. Jiyrenshe bul áńgimeni xanǵa tikkeley “xalıq sennen jábir kórip atır” dep aytpaydı. Onıń ornına baylardıń sózin ózgertpey jetkeriw arqalı xanniń ózine oy saladı.

Xan bul sózden óziniń ádalatsız hákimiyatı xalıqqa awır tiyip atırǵanın túsinedi. Bayıwlılardıń ápiwayı tilde ayılǵan gúrrińleriniń astarında onıń jawızlıǵı haqqında úlken sın jatır. Bul – húkimdarı tuwrıdan-tuwrı ayıplamay, onı oylandırıwdıń bir usılı.

Demek, bul sheshenlik sózdegi implicitlik – xalıqtıń narazılıǵı tikkeley ayılmay, bayıwlılardıń qalıń mal haqqındaǵı gúrrińleri arqalı jetkeriliwinde. Jiyrenshe tek eldiń sózin xanǵa bayanlawshı bolıp kóringen menen, ol arqalı húkimdar óziniń qatańlıǵın ózliginen túsiniwge májbúr boladı.

Kognitiv lingvistika kózqarasınan, implicitlik mániler – bul adamnıń aqıl-oyınıń, tájiriyesiniń hám mádeniyatındaǵı túsinińler arqalı jasalatuǵın interpretaciyaalar. Pragmatikalıq jaqtan olar kommunikativ maqsette qollanıladı: avtor óz oyın jumsaq túrde jetkerip, oqıwshıǵa onı talqılaw hám oylaw múmkinshiligin beredi.

Ulıwma alǵanda, implicitlik mániler sheshenlik sózlerdiń bay kontekstin, mádeniy hám sociallıq elementlerin qamtıtuǵın, ashıq ayılmaǵan, biraq tereńirek túsiniń beretuǵın komponenti bolıp tabıladı. Olar oqıwshınıń sheshenlik sózli jeke interpretaciyalawına tásir etip, sheshenniń ideyaların, kózqarasın hám ulıwma sheshenlik sózdiń qurılısın bayıtadı. Bul túsiniń ádebiyat, fol’klor hám ulıwma kommunikaciya teoriyasında keńnen izertlenedi, sebebi ol tillik kórkemlew hám oydı jetkeriwdiń názik qurallarınıń biri sıpatında xızmet etedi.

Foydalanılǵan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кирсанова И.В. Имплицитность как характеристика текста и ее роль в процессах восприятия и понимания информации // Информационная структура текста. 2018. №2018. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implitsitnost-kak-harakteristika-teksta-i-ee-rol-v-protsessah-vospriyatiya-i-ponimaniya-informatsii> (дата обращения: 09.03.2025).
2. Ермакова Е. В. Имплицитность в художественном тексте. – СГУ им. НГ Чернышевского, 2010.
3. Қарақалпақ фольклоры. Көптомлық. Шешенлик сөзлер. 82-т. – Нөкис: «Илим», 2014.
4. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі — Алматы. «Сөздік-Словарь», 2005 жыл..